

DOI:

Вплив дизайну інтер'єру на людину

Малькова Є. В., магістр,

*науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Кунденко Я. М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Дизайн – це особливий вид мистецтва, адже від оформлення кімнати залежить настрій та самопочуття її мешканців. У зв'язку з цим професіонали в питаннях облаштування інтер'єру разом з психологами визначили взаємозв'язок палітри кольорів та їхнього впливу на людей.

Колір відіграє велику роль у нашому житті й діяльності, оточує й супроводжує нас усюди. Художники, архітектори, дизайнери розв'язують композиційні задачі, пов'язані з кольоровим кліматом міста, виробничого й суспільного інтер'єрів, виставкового ансамблю. Текстильники розуміють під цим терміном засіб, який застосовується для фарбування.

Колір — це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно з спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла. Кольори поділяють на дві важливі групи: хроматичні і ахроматичні. До групи ахроматичних відносяться білий, сірий і чорний кольори. Вони характеризуються лише кількістю відбитого світла або неоднаковим коефіцієнтом відбиття. Ахроматичні кольори відмінні один від одного тільки за яскравістю, тобто вони відображають різну кількість світла, що падає на тіло.

Між найбільш яскравими – білими й найбільш темними – чорними поверхнями є різні відтінки сірого кольору: світло-сірі, темно-сірі. Людське око розрізняє в гамі ахроматичних кольорів близько 3000 відтінків.

Хроматичні кольори — це ті кольори і їх відтінки, які ми розрізняємо в спектрі (червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий). Хроматичний колір визначається трьома фізичними поняттями: кольоровий тон, насиченість і яскравість.

Кольоровий тон і насиченість є якісними характеристиками кольору. Кількісний бік кольору визначає яскравість, тобто кількість кольору, відбитого від даної пофарбованої поверхні. Якість хроматичного кольору залежить від загального світлового потоку, що падає на зображуваний об'єкт

Кольорове рішення будинку – один з найважливіших елементів інтер'єру. Від вибору кольору багато в чому залежить, чи буде наше житло затишним і комфортним або навпаки – "холодним" і дратівливим. А це означає, що від кольору обстановки, у якій ми живемо, залежить наше самопочуття, настрій і навіть особисте життя. Не секрет, що колірний дизайн будинку надає істотного впливу на настрій і працездатність. Про це знає багато хто. Проте коли перед власником квартири рано чи пізно постає питання, як саме використовувати

властивості кольору в побуті, не кожен готовий дати на нього відповідь. Якщо Вам належить ремонт квартири, урахуйте, що слід мати на увазі взаємозв'язок кольору й розмірів приміщення, кольору й емоційного стану людини, кольору й призначення приміщення, кольору й решти елементів інтер'єру (меблі, освітлення). Колір допомагає скоректувати архітектурні і планувальні недоліки приміщення.

Світла, але вузька й висока кімната буде справляти враження нижчої, якщо її стелю витримати в бежевих, сірих або навіть темніших (коричневих, червонуватих) тонах, і навпаки, низькі стелі, пофарбовані в білі, світло-жовті або сіро-блакитні кольори, будуть здаватися більш високими. Застосувавши накат, трафарет або шпалери з орнаментом, можна оптично розширити або звузити приміщення. У першому випадку орнамент повинен бути дрібним, ледве помітним, у другому – великим і яскравим.

При виборі кольору слід враховувати призначення й загальне рішення квартири або садибного будинку. Загальна кімната в "густонаселеній" квартирі є місцем постійного перебування всіх членів сім'ї з метою відпочинку, тому колірне рішення її повинне бути ясным, спокійним, що сприяє гарному настрою: тут можуть бути використані золотисті, жовто-зелені, сіро-блакитні, сіро-зелені та інші теплі й холодні кольори малої й середньої насиченості. У малонаселених же квартирах і великих садибних будинках загальна кімната використовується відносно рідко – головним чином для вечірнього відпочинку й прийому гостей. Тому вона може вирішуватися в насичених тонах, що сприяють піднесеному святковому настрою (наприклад, пурпурному, синьому, фіолетовому). У спальні бажана атмосфера повного спокою. Їй відповідають теплі спокійні, досить розбілені жовті й блакитні тони.

Якщо ж в спальні розміщено і робоче місце для занять, то рекомендуються світлі сіро-зелені, сіро-блакитні й інші нейтральні кольори, що сприяють зосередженій розумовій праці. Гармонії кольору в приміщенні можна досягти тільки з урахуванням усіх елементів інтер'єру. Вирішуючи колірну гамму кожного приміщення, слід виходити із загального композиційного колірної рішення інтер'єру всієї квартири. Тільки за цієї умови можна досягти єдності й гармонії кольору в інтер'єрі